

Cinsiyetçilik, Güç Eşitsizliği ve Taciz: Mersin’de Faaliyet Gösteren Kadın Girişimcilerin Deneyimleri*

Rozerin AKIN

Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi

akin-0633@outlook.com

<https://orcid.org/0000-0002-4587-8277>

Makale Başvuru Tarihi: 25.10.2025

Makale Kabul Tarihi : 29.11.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17984107

Ayşehan ÇAKICI

Prof. Dr. Ayşehan ÇAKICI, Mersin Üniversitesi

aysehancakici@mersin.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0003-4090-5309>

Anahtar

Kelimeler:

Kadın Girişimci,
Toplumsal
Cinsiyet, Güç
Mesafesi, Taciz.

Özet

Bu çalışmada, kadın girişimciliğinde karşılaşılan zorlukların güç eşitsizliği ve cinsiyetçilik çerçevesinde araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, kadınların girişimcilik faaliyetlerinde karşılaştıkları engel türlerinin ve bunlarla baş etme yöntemlerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre kadınlar, girişimcilik faaliyetlerinde en az bir taciz türüne maruz kalmaktadır. En çok karşılaşılan taciz biçimlerinin psikolojik ve sözlü taciz olduğu saptanmış olup güç eşitsizliği ve taciz arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca kadın girişimciler arasında da güç eşitsizliğinin varlığı tespit edilmiştir. Kadınların girişimcilik faaliyetlerinde karşılaştıkları finansal bilgi eksikliği, ekonomik kaynaklara sınırlı erişim ve sektördeki tecrübe eksikliği gibi başlıca engellerin, temelde toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıktan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, karşılaşılan engelleri azaltmak için bireysel ve toplumsal önerilerde bulunulmuştur.

Gender Discrimination, Power Inequality, and Harassment: Women Entrepreneurs' Experiences in Mersin

Keywords:

Women
entrepreneurship,
Gender, Power
distance,
Harassment.

Abstract

This study aims to investigate the challenges faced by women entrepreneurs within the framework of power inequality and gender discrimination. In this context, it seeks to identify the types of barriers encountered by women in entrepreneurial activities and the strategies they employ to cope with them. Findings of the study reveal that women are exposed to at least one form of harassment in their entrepreneurial experiences. Psychological and verbal harassment were identified as the most prevalent types, and a significant relationship was found between power inequality and harassment. Moreover, power disparities were also observed among women entrepreneurs themselves. It was concluded that key obstacles—such as lack of financial knowledge, limited access to economic resources, and insufficient sectoral experience—fundamentally stem from gender-based discrimination. Based on these results, both individual and societal recommendations were proposed to mitigate the barriers encountered by women in entrepreneurship.

* Bu makale, Rozerin AKIN’ın Ayşehan ÇAKICI danışmanlığında yürütülen ‘‘Cinsiyetçilik, güç eşitsizliği ve taciz: Kadın girişimcilerin deneyimleri’’ isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

1.GİRİŞ

Girişimcilik, ekonomilerin ilerlemesinde büyük öneme sahip bir meslek dalı ve ekonomik faaliyet olarak ifade edilebilir. Kadın girişimciliği ise literatürde giderek önem kazanan ve genel girişimcilikten ayrı bir inceleme alanı olarak gelişim göstermiş bir kavramdır. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların, girişimcilik faaliyetlerinde yeteri kadar yer almamaları, ekonomilerin kalkınmasında büyük bir engel oluşturmaktadır (Vosenberg, 2013: 1). Kadın girişimciliğinde cinsiyet ve güç eşitsizliklerine bağlı olarak karşılaşılan engeller, yalnızca girişimcilik faaliyetlerine başlama evresinde değil; işin yürütülmesi sürecinde de çeşitli zorluklara neden olmaktadır. Güç mesafesi dolayısıyla hemcinsler arasında dahi ortaya çıkan eşitsizlik ile cinsiyet temelli ayrımcılığın oluşturduğu yardımsever ve düşmanca cinsiyetçilik davranışları (Glick ve Fiske, 1996) kadın girişimciliğinin önündeki başlıca engellerden bazılarıdır. Kadın girişimciliğinde karşılaşılan engeller, güdüler ve olanaklar, kavramın literatürde girişimcilikten ayrı olarak incelenmesine neden olmuştur (Şahin, 2006).

İş yaşamında rastlanan engellerin ve tacizlerin temelinde çoğu zaman kıskançlık, rekabet ve rakibi yıldırma isteği gibi çeşitli amaçlar bulunmaktadır (Balkır, 2015: 19). Kadın girişimciliğini incelediğimizde ise bu engeller, yalnızca ekonomik çevre ile sınırlı kalmamakta; aile, eş-dost, rakipler ve kuruluşlar gibi toplumun farklı kesimlerinden de kaynaklanmaktadır (Bal, 2014: 16; Vosenberg, 2013: 6). Kadın girişimcilerin özelliklerini, iş kurma öykülerini, önlerindeki bariyerleri araştıran çalışmalar (Çakıcı, 2003; Karadal ve Erdem, 2017; Kaygın ve Güven, 2015) bulunmaktadır. Ancak iş kurma ve sürdürme sırasında yaşadıkları tacizleri belirlemeye dönük yeterince çalışma olmadığı düşünülmüştür.

Bu araştırma ile Mersin’de faaliyet gösteren çoğu mikro ölçekli iş kuran kadınların yaşadığı engellemeler, tacizler, taciz çevresi ve etkileri, tacize karşı geliştirdikleri mücadele yöntemleri araştırılmak istenmiştir.

2.TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİLİK

Toplumsal cinsiyet kavramı, Ann Oakly tarafından literatüre kazandırılmıştır (Güvendi, 2023: 553). Kavram, biyolojik cinsiyetin doğal yapısından farklı olarak insanlar tarafından oluşturulan beşerî bir var oluşu ifade eder (Özkan ve Gündoğdu, 2011: 1136). Kültür temelli oluşan ve cinsiyetlere atfedilen roller sonucu gelişim gösteren toplumsal cinsiyet kavramının, özellikle geleneksel toplumlarda erkeklere daha aktif ve dışa dönük; kadınlara ise daha evcimen ve içe dönük niteliklerin atfedilmesiyle oluştuğu görülmektedir (Dökmen, 2017: 17-20).

Cinsiyet rolleri toplumların inançları, değerleri ve yaşam tarzları doğrultusunda kişilerden beklendikleri davranışlar olarak şekillenir. Toplum tarafından cinsiyete göre atanan rollerin benimsenmesi ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi beklenir (Blackstone, 2003, 335-337). Toplumsal cinsiyetin oluşumunda aile, en büyük etkiye sahip kurumlardan birisidir (Soy, 2017: 10-12). Cinsiyete dayalı iş bölümünün ve rollerin, toplumun temel unsuru olan ailede öğrenilmesi, sosyal ve ekonomik hayatta da benzer bir durumu oluşturur. Mesleklere cinsiyet atfedilmesi bu durumun bir sonucudur (Bora, 2012, 2-5). Girişimciliğin doğasındaki birçok nitelik, cinsiyet rollerinin oluşturduğu ‘kadınlık’ kavramına uzaktır. Dinamik ve dışa dönük bir yapı gerektiren girişimcilik faaliyetleri, toplumun erkeklere atfettiği özelliklerle yakından ilişkilidir. Kültürler arası farklılık gösteren toplumsal cinsiyet rolleri, özellikle geleneksel toplumlarda kadını fazlasıyla sınırlandırır. Kadının çalışma hayatı çoğunlukla ‘ev bütçesine katkı’ dışında maddi bir anlam taşımaz (Dökmen, 2017: 201).

İş hayatında ve sosyal hayatta sıkça karşılaşılan cinsiyetçilik kavramı, bireylere cinsiyetlerinden ötürü duyulan ön yargıları ifade eder. Cinsiyetçilik, sıklıkla kadınlara karşı duyulan olumsuz duygular olarak tanımlanır. Ancak bu düşüncede büyük bir ihmal vardır çünkü cinsiyetçilik yalnızca olumsuz duyguları değil korumacı duyguları da içerir. Bu kapsamda cinsiyetçiliği, düşmanca ve yardımsever (korumacı) olarak iki kategoride incelemek gerekmektedir. Düşmanca cinsiyetçilik, kadını erkeğe kıyasla zayıf ve beceriksiz olarak kabul ederken yardımsever cinsiyetçilik, kadının korunması gereken kırılgan bir yapısı olduğunu vurgular. Yardımsever cinsiyetçilik, temelde koruma amacı gütsen de kişiyi edilgen bir şekilde konumlandırır. Bu durum, kadının ekonomik ve sosyal hayatta aktif rol oynamasının önünde bir engel oluşturur. Cinsiyetçiliğin toplumun oluşturduğu ideal cinsiyet rollerine sıkı sıkıya bağlı olması, kadının yaşamın her alanında ikinci sınıfta kalmasına neden olur (Glick ve Fiske, 1996: 491- 510). Cinsiyet rollerinden dolayı geliştirilen kalıp yargılar,

kadınların ötekileştirilerek iş hayatında kadın emeğinin ikinci planda kalmasına neden olur (Dökmen, 2017: 31-33; Duruoğlu, 2007: 62).

3.GÜÇ EŞİTSİZLİĞİ

Güç, sosyal bilimlerin en temel ve en fazla tartışılan kavramlarından biridir. En genel anlamıyla güç, bir bireyin ya da grubun başkalarının davranışlarını etkileyebilme ve yönlendirebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Bu yönüyle güç, insanlar arası etkileşim ve iletişimi gerektiren ilişki bir olgudur. Gücün kullanımı etkileme süreci ile başlar; dolayısıyla etkileme ile güç arasında karşılıklı bir ilişki mevcuttur. Güç sahibi kişinin ya da grubun, başkalarını etkilemek için mutlaka eyleme geçmesi gerekmez; sahip oldukları gücün varlığının, etkilemek istenen kişiler tarafından dahi bilinmesi yeterlidir (Koçel, 2003: 565-566).

Güç kavramını incelerken üzerinde durulması gereken en önemli kavramlardan biri de güç mesafesidir. Hofstede'ye göre (1994) güç mesafesi, bir toplumdaki ya da örgütteki kişilerin maddiyat, statü, dış görünüş ve cinsiyet gibi çeşitli unsurlara dayanan gücün eşitsiz dağılımını kabullenme düzeyi olarak ifade edilir (Uslu ve Ardıç, 2013: 316-317). Başka bir ifadeyle, güç mesafesinin derecesi belirlenirken eşitsizliğe maruz kalan topluluğun bakış açısı dikkate alınır (Kemikkıran, 2015: 323). Ekonomik hayatta, güç eşitsizliğine dayalı pek çok taciz olayı yaşanmaktadır. Bu taciz olaylarının yalnızca "cinsel arzu"dan kaynaklanmadığına bir kanıt oluşturur (Mimaroglu ve Özgen, 2008: 326). Güç mesafesi yükseldikçe taciz olaylarının artış gösterdiği; kadının statüsü fark etmeksizin şiddet ve taciz olayları yaşandığı görülmektedir (Yücel ve Koparan, 2010: 13-14).

Hofstede'nin kültürel boyutlar kuramında, erkeksi (maskülen) kültürler, bağımsızlık, maddi refah ve rekabet gibi özelliklerle ilişkilendirilmektedir. Bu kültürlerde başarı ve kazanç, genellikle erkeklere atfedilen değerler olarak görülür. Dolayısıyla, erkekler girişimcilikte gerekli olduğu düşünülen cesaret, risk alma ve girişkenlik gibi niteliklerle özdeşleştirilir (Altay, 2004: 305). Böylece kadınların girişimcilik faaliyetlerine katılımı, kurumsallaşmış güç eşitsizliği ile de sınırlandırılır.

Kadın girişimcilerin faaliyetleri boyunca maruz kaldıkları engeller ve tacizler ile güç mesafesi arasında dikkate değer bir ilişki vardır. Cinsiyet rollerinin belirleyici etkisi nedeniyle kadın girişimciliğinin ilerlemesi yavaş olsa da kadınların ekonomik alanda güç kazanması, toplumsal cinsiyet rollerinin dönüşüm potansiyelini ortaya koymaktadır. Girişimcilik alanında, cinsiyetin belirleyiciliğini azaltmak ve kadınların güç kazanımını desteklemek, bu dönüşümün önemli bir parçasıdır (Bianco, Lombe ve Bolis, 2017: 8).

Girişimcilik anlayışının, eril zihniyetin hakimiyeti altında şekillenmesi (Ahl, 2006), maskülen toplumların özünde yer alan "rekabetçi ve iddialı" (Hofstede, 2011: 12) niteliklerle özdeşleşmiştir. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet rollerine dayalı eşitsizlikler, kadınların girişimcilik alanındaki gelişimini ve güç kazanımını geciktirmiş ve süreci daha zahmetli hale getirmiştir.

4.KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Girişimcilik, işletme literatüründe en fazla tartışılan ve üzerinde durulan kavramlardan biridir. Farklı coğrafyalarda, çeşitli motivasyonları temel alarak ortaya çıkması ve girişimcilerin taşıdığı kişisel niteliklerin farklı olması dolayısıyla girişimcilik kavramının üzerinde uzlaşmış tek bir tanım bulunmamaktadır (Yelkikalan, Kandemir ve Serez, 2006: 218- 219). Literatürde, girişimciyi davranışsal açıdan ele alan incelemelerin ağırlıklı olduğu görülmekte olup girişimcinin kişisel özelliklerine vurgu yapılan tanımlamalar çoğunluktadır. Girişimcilik faaliyeti, en genel biçimi ile yenilikçi ve yaratıcı bir fikrin, ticari faaliyete dönüştürülmesi sürecidir (Ağca, 2005:151-152; Gartner, 1989: 48). Girişimci kavramı ile ilgili de farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Collinton, girişimci kavramının en eski tanımlarından birini yapmıştır: O'na göre girişimci, risk alıp rasyonel kararlar vererek, ekonomik faaliyetlerde bulunan kişidir. Collinton'un yaklaşımında, girişimcinin kişilik özellikleri ön plana çıkarılmış olup bir girişimcinin en belirgin özelliğinin risk alma kapasitesi olduğu vurgulanmıştır (Öztürk, 2018: 2). Bir başka tanımlama ile girişimci, üretimin girdilerini yeni fikirler doğrultusunda bir araya getirerek; kişisel ve ekonomik hedeflere ulaşma amacı taşıyan kişidir (Hirsch ve Peters, 1998: 9; akt: Gürol, 2000: 73; Güney, 2006: 27).

Girişimcilik faaliyetlerine ilişkin genel kabul görmüş nitelikler bulunsa da her girişimci kendine özgü niteliklere sahiptir. Bu nitelikler, girişimciliği hiyerarşik yapıya sahip organizasyonlardan farklı kılan temel unsurlardır. Bir girişimcinin; risk alma, yaratıcılık, inisiyatif kullanabilme, yenilikçilik, girişkenlik, azim, bağımsızlık ve yüksek enerji düzeyi gibi kişilik özelliklerinin en az bir kısmına sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikler, girişimcinin fırsatları fark etmesini, kaynakları etkin biçimde kullanmasını ve belirsizlik durumunda faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlar (Ballı, 2017:146; Carland vd, 1984:356; Dees, 1998:2; Robinson, Goleby ve Hosgood, 2006: 8).

Demografik farklılıklar, girişimciliğin tanımının ve etki alanının genişlemesine önemli katkı sağlamıştır. Bireyleri girişimciliğe yönelten motivasyonlar, bazı coğrafyalarda mecburiyet temelli, bazılarında ise elde edilen fırsatlar doğrultusunda şekillenmektedir. (Gartner, 1989: 62; Bedük, Eryeşil ve Oğuz, 2016: 3). Yapılan araştırmalar sonucunda, kadın girişimcilerin motivasyonlarının öncelikle bağımsızlık ve ekonomik özgürlük amacıyla gerçekleştiği saptanmıştır. Kadın girişimcilerin en önemli motivasyonları arasında iş tatmini, kendini gerçekleştirme, gelir sağlama, statü elde etme, güç kazanma gibi çeşitli amaçlar bulunmaktadır (Hisrich, vd. 1989, akt: Gürol, 2000: 241). Sürekli gelişen ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomik ortamda; kadın girişimciler, kalkınma ve ilerlemede önemli rol oynamaktadır. Nüfusun yarısını kadınların oluşturduğu bir Dünya’da, kadınları ekonomik hayata dahil etmeden kalkınmak ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmak mümkün değildir (Sharma, 2013: 371-372). Bu nedenle kadın girişimcilerin önündeki engellerin araştırılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi önem arz etmektedir.

5.ALAN ARAŞTIRMASI

5.1.Araştırmanın Amacı ve Soruları

Araştırmada bahsedilen taciz kavramı, fiziksel bir harekettten daha geniş bir kavram olup kadın girişimcileri rahatsız eden her türlü sözü ve davranışı ifade eder. Taciz; aşağılanmadan ahlaksız tekliflere kadar her çeşit istenmeyen ve rıza dışı davranışları kapsar. Araştırmanın amacı, kendi başına veya kadın ortaklarıyla iş kuran patron/işveren konumundaki kadınların girişimcilik serüveninde, sosyal ve iş çevrelerinden (Aile, eş-dost-akraba, tedarikçi, müşteri, aracılar, bayiler, rakipler gibi) gelen cinsiyetçi yaklaşım ve güç eşitsizliği temelli oluşan tacizi araştırmaktır. Çalışmada, kendi işinin sahibi olan kadınların deneyimlerinden hareketle, karşılaştıkları taciz türleri, tacizin etkisi ve tacizle mücadele yöntemlerinin hakkında bir tespitte bulunulması amaçlanmıştır. Tacizin oluşma nedenleri, güç eşitsizliği ve cinsiyetçilik ile ilişkilendirilerek; her türlü taciz olayının altında yatan temel faktörlerin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın, toplumsal cinsiyet ve güç eşitsizliğini gidermeye dönük bilimsel bilgi birikimine ve uygulamacılara bu doğrultuda politikalar geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada, kadın girişimcilerin karşılaştığı zorluklar ve tacizler irdeleneceği için araştırmanın çıktısının bu sorunun tartışılmasına ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Girişimcilik serüveninde, kadınların karşılaştığı tüm engellerin ve bu engellerle baş etme yöntemlerinin tespit edilmesi amacıyla geliştirilen araştırma soruları; girişimcinin iletişimde olduğu tüm sosyal ve iş çevresinin bireydeki etkisini belirlemeyi hedeflemektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, araştırmada yanıt aranan sorular şu şekilde oluşturulmuştur. 1. Kadın girişimciler iş kurarken ve faaliyetlerini sürdürürken taciz ile karşılaşmakta mıdır? 2. Karşılaştıkları taciz türleri hangileridir? 3. Taciz kimlerden gelmektedir? 4. Kadın girişimci herhangi bir taciz ile karşılaştığında nasıl mücadele etmektedir? 5. Taciz, kadın girişimcinin iş kurma ve sürdürme sürecini nasıl etkilemektedir?

5.2. Araştırmanın Sınırlılıkları

Görüşme formunda, katılımcıların taciz deneyimlerini ve bu deneyimlerin yoğunluk düzeyini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Taciz konusu, mahremiyeti ve duygusal ağırlığı nedeniyle ifade edilmesi güç konular olduğundan, bazı katılımcılar için konuşulması güç bir durum oluşturmuştur. Bu, araştırmanın en belirgin kısıtlarından biri olarak ifade edilebilir.

Veri toplama sürecinde, nitel arařtırmalarda sıkça bařvurulan ses kaydı yöntemi katılımcıların onayı alınmadığı için kullanılmamıştır. Bu nedenle görüşmeler sözlü olarak yürütülmüş ve arařtırmacı tarafından eş anlı olarak not edilmiştir. Katılımcıların duygusal tepkileri de sürece dahil edilerek gözlemsel biçimde kayda geçirilmiştir.

Arařtırma kapsamında hazırlanan görüşme formunda, “taciz” unsurunun katılımcılar açısından tedirginlik yaratması, çalışmanın bir diđer önemli sınırlılıđıdır. Taciz kavramının, toplumda çoğunlukla cinsel içerikli bir olgu olarak anlamlandırılması, katılımcıların bu konuya temkinli yaklaşmasına neden olmuştur ve veri toplama sürecini güçleştirmiştir.

5.3.Arařtırmanın Yöntemi

Arařtırma, keşif amaçlı olup nitel yöntemle yapılmıştır. Arařtırmanın ana kütlesi Mersin’de faaliyet gösteren mikro ve orta ölçekli işletmeler ve kadın esnaf niteliğindeki girişimcilerdir. Örneklem seçiminde kartopu örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte Mersin Girişimci İş Adamları Derneđi (Mersin GIAD) ve Mardinli İş İnsanları Derneđi’nin yönlendirmelerinden de yararlanılmıştır. Veriler; 31 kadın girişimciden, yarı yapılandırılmış görüşme formu yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi uygulanmış olup; frekans dağılımı tekrar edilen kelime sayısına göre düzenlenmiştir. Taciz türleri, engeller, taciz çevresi sorularından evet- hayır şeklinde alınan cevaplar, frekans ve yüzde dağılımına tabi tutulmuştur. Açık uçlu sorular ise içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Deđerlendirilme aşamasında; katılımcılara ara sorular da yöneltilmiştir.

Yarı yapılandırılmış görüşme formu, yazına dayalı oluşturulmuştur. Görüşme formu hazırlanırken, çalışmayla kavram ilgisi bulunan ve doğrudan ilgili birkaç kısıtlı kaynak detaylıca incelenmiştir (Parsova: 2017; Glick ve Fiske: 1996; Vosenberg: 2013; Ahl, 2006). Soruların anlaşılır ve net olmasına özen gösterilmiştir. Bu amaçla 5 kadın girişimciyle yapılan pilot görüşme neticesinde; ekonomik taciz ve musallat olma kavramları, form içinde detaylandırılmıştır. Ayrıca, görüşmeler sırasında bu kavramlarla ilgili örnekler verilmiştir. Görüşme formu 11 sorudan oluşmaktadır. Sorulardan 3 tanesi kadınların demografik unsurları ile ilgilidir. 4 tanesi girişimcilerin işletme alanlarını, çalışan sayılarını, iş kurma nedenlerini, tacizle mücadele yollarını öğrenmeye yönelik olup açık uçlu sorulardır. 4 soru, iki (evet-hayır) seçeneekli sorulmuştur. Bu sorular, kadınların girişimcilik faaliyetlerinde karşılaştıkları engelleri, tacizin türlerini, taciz çevresini ve tacizin etkisini belirlemeye dönüktür. Taciz çevresi ve mücadele yöntemleri deneyimleri açık uçlu ilave soru olarak sorulmuştur. Kadın girişimcilerin eşleri veya ailelerinden herhangi bir erkek üye ile çalışmaması; aynı zamanda erkek ortağının da olmaması şartları; görüşmelerin seyrini yavaşlatan bir unsur olmuştur. Özellikle tek başına iş yapan veya kadın ortağıyla çalışan kadınlara ulařılmasındaki temel amaç kadın girişimciliğinde tacizin boyutunu ve derecesini daha iyi anlayabilmektir.

6. ARAŐTIRMANIN BULGULARI

6.1.Demografik Bulgular

Ařağıdaki tablo katılımcıların bazı demografik bilgilerini göstermektedir. Görülebileceđi gibi, en genci 20 en yaşlısı 59 yaşındadır. Katılımcıların çoğunun 30 yaş ve üzeri olduđu söylenebilir. Girişimcilerin eğitim düzeyleri incelendiğinde; arařtırmaya katılan 31 kadın girişimcinin yarısından fazlasının üniversite mezunu olduđu görülmektedir. Girişimcilerin medeni durumu incelendiğinde; 31 kadın girişimciden 12’si evli, 19’u ise bekârdır. Bekâr kadınlar arasında eşinden boşanmış veya eři vefat etmiş kadınlar da vardır. Kadın girişimcilerden 11 tanesi hem patron hem çalışan durumunda olup esnaf özelliđi göstermektedir. Katılımcılardan 11’inin 2-3, üçünün 4-6 ve 4’ünün 7-10 sayıları aralığında deđişen elemanı vardır. Çođu girişimci kadın, mikro ölçekli işletmelere sahiptir. Orta işletme ölçeğinde 2 kadın girişimci olup; biri 15 diđer 50 personel çalıştırmaktadır.

Tablo 6.1 Demografik Bilgilerin Dağılımı

Özellik	Frekans	Yüzde	Özellik	Frekans	Yüzde
Eğitim düzeyi			Yaş grubu		
Ortaokul	1	3,2	20-29 arası	4	12,9
Lise	6	19,4	30-39 arası	14	45,2
Ön lisans veya lisans	20	64,5	40-49 arası	7	22,6
Lisansüstü	4	12,9	50-59 arası	6	19,3
Çalışan sayısı			Medeni durum		
1 kişi	11	35,5	Evli	12	38,7
2-3 kişi	11	35,5	Bekâr	19	61,3
4-6 kişi	3	9,7			
7-10 kişi	4	12,9			
15-50 kişi	2	6,4			

6.2. Kadınların İş Kurma Nedenlerine İlişkin Bulgular

Tablo 6.2 kadınların girişimcilğe başlama nedenlerini göstermektedir. Araştırmaya katılan kadınlara iş kurma nedenleri sorulduğunda, yanıtların hem itici hem de çekici faktörleri içerdiği saptanmıştır. İtici faktörler, mecburi sebepler olup; para kazanmak (7), maddi zorluklar (7), ekonomik bağımsızlık (1), önceki işte yaşanan taciz (1) ve yönetim baskısı (1), aile baskısı (1) olarak belirlenmiştir. Son üçünün taciz ile ilgili itici faktörler olması ilginç bir bulgudur. Bu, az sayıda da olsa tacizin kadın girişimciliğinde itici bir faktör olduğunu göstermektedir. Kadınların büyük çoğunluğunun maddi kaygılarla mesleğe başladığını söylemek mümkündür. Girişimcilğe yönelmede amaç her ne olursa olsun ekonomik sebeplerin birincil faktör olduğu saptanmıştır. Araştırmada, girişimciliğin çekici yönü ile ilgilenen kadınlar ise; başarılı ve bağımsız olma arzusu, toplumsal fayda sağlama, üretmeyi ve çalışmayı sevmek, hayalini gerçekleştirme gibi amaçlarla girişimcilğe başladığını belirtmiştir.

Tablo 6.2: Girişimcilğe Başlama Nedenlerinin Dağılımı

İş kurma nedeni	Frekans	Yüzde
Gelir sağlamak /Maddi kazanç	7	20,8
Zorunluluktan (işsizlik, eşin çalışmaması, eşin memur olması vs.)	7	20,8
Başarılı olma isteği	3	8,8
Kendi işinin patronu olmak	3	8,8
Toplumsal fayda sağlamak	3	8,8
Üretmeyi ve çalışmayı sevmek	3	8,8
Hayalini gerçekleştirme	3	8,8
Önceki işte maruz kalınan taciz	1	2,9
Aile baskısından kurtulmak	1	2,9
Mesleğini daha iyi icra edebilmek	1	2,9
Ekonomik bağımsızlık	1	2,9
Önceki işteki yönetim baskısı	1	2,9
Toplam	34	100,0

6.3. İş Kurma Sürecinde Karşılaştıkları Engellere İlişkin Bulgular

Kadın girişimcilerin, iş kurma ve faaliyetlerini sürdürme süreçlerinde karşılaştıkları engeller Tablo 6.3'te görülmektedir. Katılımcılara, literatürden derlenen engeller sıralanarak karşısına evet veya hayır yazması istenmiştir. 31 kadın girişimciden 20'sinin "cinsiyete dayalı ön yargılar" seçeneğini, girişimcilik faaliyetlerinde bir engel olarak deneyimlediği saptanmıştır. Finansal kaynaklara erişim zorluğu önemli ikinci sıradaki engel olarak gösterilmiştir.

Cinsiyete dayalı ön yargıların genellikle kadınların iş kurup, sürdürmeyi beceremeyeceklerine olan inançla ilişkili olduğunu söylenebilir. Aile içi kadına özgü geleneksel roller (16), kültürel ve geleneksel kurallar ve baskılar (15), ataerkil ekonomi ve zihniyet (13), cinsiyete dayalı önyargılar (20), kadın güvenliği (12) engellerinin işaret tekrarı toplandığında 66'dır. Bu bulgu, kadın girişimcilerin en önemli bariyerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını göstermektedir. Piyasa bilgisi ve deneyim eksikliği, zayıf sosyal ağlar gibi engellerin temelinde de yine toplumsal cinsiyet ve güç eşitsizliği bulunmaktadır. Muhatap oldukları iş çevresinin, düşük eğitim düzeyi de engelleyici faktörler arasındadır.

Tablo 6.3. Kadın Girişimciliğinde Karşılaşılan Engellerin Dağılımı

Karşılaşılan engeller	Evet	Hayır
Aile içi kadına özgü geleneksel roller [<i>çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işleri vb.</i>]	16	15
Düşük eğitim düzeyi	12	19
Finansal kaynaklara erişim	18	13
Piyasa bilgisi ve deneyimi eksikliği	15	16
Zayıf sosyal ağlar (resmi ve gayri resmi kurumlarla ilişki ağı)	13	18
Cinsiyete dayalı önyargılar	20	11
Kültürel ve geleneksel kurallar ve baskılar	15	16
Kadın güvenliği sorunu (günün her saatinde)	12	19
Ataerkil ekonomi ve zihniyet	13	18
Diğer [<i>uzmanlık, alanı, güç eşitsizliği, motivasyonu düşüren ifadeler</i>]	4	27

6.4. Karşılaşılan Taciz Türlerine İlişkin Bulgular

Tablo 6.4. Kadın girişimcilerin karşılaştıkları taciz türünün dağılımını göstermektedir. Karşılaşılan taciz türleri literatüre dayalı olarak belirlenmiş ve katılımcılara, Evet/ Hayır şeklinde işaretlemeleri istenmiştir. Anlaşılacağı gibi sözlü taciz ve psikolojik taciz türlerinde "Evet" yanıtı daha fazladır. Bu taciz türlerini, musallat olma izlemektedir. Musallat olma; dijital araçlar vasıtasıyla ve fiziki olarak yaşanmaktadır. En az karşılaşılan taciz türü, fiziksel saldırıdır. Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin maruz kaldıkları tacizin şiddeti ve türü farklı olsa da çoğu katılımcının taciz davranışları ile karşılaştığını söylemek mümkündür. Sadece 3 kadın girişimci, taciz türlerinin hiçbiriniyle karşılaşmadığını belirtmiştir. Görüşme yapılan kadınların deneyimleri doğrultusunda; girişimcilik mesleğinde tacizin geldiği çevrenin çok değişken olabileceği saptanmıştır. Aileden ve eşten, kadın rakiplerden, müşterilerden ve daha birçok çevreden tacizin geldiğini söylemek mümkündür. Kadınların bir kısmı, akrabaları ve kadın rakipleri tarafından kiskanıldığı için, yaptığı işin kötülendiğini belirtmiştir. Katılımcılardan bazıları ise henüz işe başlamadan önce, ailesinden veya kocasından gelen uyarı niteliğinde davranışlar olduğunu belirtmiştir. Beceriye ve cinsiyete yönelik gelen olumsuz yorumlar, katılımcılar tarafından "sözlü ve psikolojik taciz" olarak nitelendirilmiştir. Kadın girişimciler, cinsiyetlerine bağlı olarak gelişen bu yorumlar sonucunda olumsuz bir etki altında kalarak; kendilerini açıklama ve ispatlama çabasına girmektedir.

Tablo 6.4. Kadın Girişimciliğinde Maruz Kalınan Taciz Türleri

Karşılaşılan engeller	Evet	Hayır
İşinizi engellemeye dönük malınıza saldırı	13	18
İşinizi engellemeye dönük bedeninize saldırı	6	25
Sözlü taciz [<i>İşinizi engellemeye dönük, sizi sıkıntıya sokan sözlü ifadeler</i>]	21	10
Cinsel taciz [<i>Cinsel içerikli söz veya davranış</i>]	9	22
Psikolojik Taciz/Mobbing/Yıldırma [<i>Yeteneğinize, yaptığınız işe, ilişkilerinize, itibarınıza dönük bilinçli olumsuz davranışlar</i>]	20	11
Musallat olma [<i>Takıntılı takip etme hali</i>]	15	16
Ekonomik taciz [<i>Harcamalarınıza müdahale, gelirinize el koyma, borcunu ödememe vb.</i>]	12	19

Taciz hikâyeleri olan kadınların direkt ifadeleri aşağıda yer almaktadır:

G2: Spor salonu işletmecisi ve wellness antrenörlüğü yapan G2, sadece kadın müşterilerle çalıştığını belirtmesine rağmen sosyal medya hesabından uğradığı tacizi şu şekilde ifade etmiştir: "Sosyal ağ üzerinden

defalarca tacize uğruyoruz. Özellikle kadın işletmeci olduğumuz için ben de spor salonuna gelmek istiyorum, bana da özel ders verir misin gibi mesajlar geliyor. Avukatıma (erkek olduğunu belirtiyor) başvuracağımı ve polisi arayacağımı söyleyip, engelliyorum ‘.

G16: Sebze ve meyve ithalat/ ihracat/ dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren G16, müşterisi ile telefonda olan bir konuşmasını anlatıyor: *‘ Adam beni arıyor, bugün neden aramadın diye soruyor. Sesimi duymadığı gün kendini kötü hissediyormuş! ‘ ‘Saçımı boyatmışım. Erkek müşterim saçım ile ilgili yorum yapıyor. Sana ne benim saçımdan? Ama bir daha gelme, arama vs. gibi şeyler söyleyemiyorum. Çünkü işi yapmak zorundayım’.*

G15: Fotoğrafçılık sektöründe bulunan G15, eski ofisinde tanımadığı bir erkeğin sürekli olarak iş yerinin etrafında dolaştığını ve fotoğraf çektiği belirtiyor: *‘Eski iş yerim cadde üstündeydi. Biri sürekli etrafımızda dolaşıp; fotoğraf çekiyordu. Polisi aradım. Adam kaçtı ama sonra böyle bir şey de yaşanmadı zaten. ‘*

G10: Reklamcılık ve danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren G10, bir müşterisinden alması gereken ücretin 1/10’unu almış ve tamamını alabilmesi için kendisine başka taleplerde bulunulduğunu ifade etmiştir. Bu durum, kadının yaptığı işin karşılığını alabilmek için bile dişiliğini kullanmaya zorlanmasına apaçık bir örnek oluşturur. G27: Organizasyon sektöründe faaliyet gösteren G27, gelirini rahatça harcayamadığını ve bu durumun eşinden kaynaklı olduğunu belirtmiştir. G5: Organizasyon sektöründe faaliyet gösteren G5, kendi işini kurmadan önce ailesi tarafından masa başı bir bulması için ısrar edildiğini belirtmiştir. G9: Eğitim danışmanlığı ve tercümanlık sektöründe faaliyet gösteren G9, aynı sektörde faaliyet gösteren erkek girişimcilerin kendisi üzerinde bir korku ve yıldırma taktiği uygulayarak; müşteri kapma yarışında olduğunu ifade etmiştir.

6.5. Taciz Çevresine ve Tacizin Üzerlerindeki Etkisine İlişkin Bulgular

Tablo 6.5 katılımcı girişimci kadınların taciz çevresini göstermektedir. Anlaşılabacağı üzere kadın girişimcilerin, taciz çevrelerinin başında müşterileri gelmektedir. 31 kadından 14’ü müşteriler tarafından taciz edildiğini belirtmiştir. Müşterilerden gelen taciz genellikle kadını istemediği şeyleri yapmaya zorlama ve yapılan işi beğenmeme, hizmetin bedelini ödememe veya geciktirme şeklinde olmaktadır.

Müşteri çevresinden tacize uğrayan katılımcıların doğrudan ifadelerinden bazı örnekler şöyledir: G8: Restoran sahibi olan G8, çeşitli müşterilerinden, telefonla aranarak veya mesaj atarak tacize maruz kaldığını belirtti. G6: Dijital pazarlama ve marka danışmanlığı yapan G6, müşterilerden sık sık ‘yemeğe çıkma’ teklifi aldığını bildirdi. Bu teklifleri reddettiği için de çoğu zaman işi alamadığını ekledi.’ G23: Reklam ve organizasyon sektöründe faaliyet gösteren G23, tacizde bulunan müşterilerin ilgisine karşılık vermeyince; işi vermemekle tehdit edildiğini ifade etti.

G10: Reklam ve danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren G10, farklı müşterilerinden gelen tacizleri anlatırken şu örnekleri verdi: *‘ 3 ay boyunca danışmanlık yaptığım bir işletme sahibi, ücret ödeme zamanı geldiğinde bana âşık olduğunu söyleyip, taleplerde bulunmaya başlamıştı.’, ‘ Bir müşterim vermesi gereken ücretin 10’da 1’ini verdi ve bana daha fazlası için başka şeyler yapmam gerektiğini söyledi.’ , ‘Organize sanayinin kurulduğu dönemde, işe gidiş gelişlerimi de sağlayan bir fabrika sahibi taleplerini reddettiğimde, otobüs seferi bile olmayan Tarsus OSB’de beni yol ortasında arabadan indirmişti (sene 2002).*

Tablo 6.5. Taciz Çevresine İlişkin Dağılım

Gruplar	Evet	Hayır
Müşteriler	14	17
Rakipler	10	21
Tedarikçiler	3	28
Çalışanlar	1	30
Resmi Kurumlar	2	29
Esnaf	3	28
Eş, Dost, Akraba	10	21
Diğer	8 (diğer erkekler, sosyal medya, önceki patron, yerel halk)	23

Katılımcıların 10'u ise, rakipler tarafından tacize maruz kaldığını belirtti. Bu taciz genellikle, rakibin psikolojik baskı uygulaması veya kişinin yaptığı işi kötüleme şeklinde gerçekleşmektedir. G16: İthalat- İhracat ve dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren G16, aynı sektörde ailelerinden herhangi bir erkekle çalışan kadınların iş almada zorlanmadığını ifade etti. Aynı zamanda bu sektörde, aileden bir erkekle çalışan kadınların kendi yaşadığı güçlüklerle karşılaşmadığını da ekledi. Tek başına bir kadın olarak iş yapmanın daha zorluklar içerdiğini vurguladı.

Araştırmaya katılan 10 kadın girişimci de eş-dost-akraba gibi yakın çevrelerinden gelen tacize maruz kaldığını belirtmiştir. Bu taciz, kimi zaman zorlama amacı olmaksızın öğüt verme şeklinde gerçekleşse de çoğu zaman işe başlamasına engel olma veya maaşı kontrol etme, ev içi rolleri hatırlatma şeklinde gerçekleştiği ifade edilmiştir. En az tacizin ise çalışanlar, resmi kurumlar, esnaf ve tedarikçilerden geldiği anlaşılmaktadır.

Girişimcilik serüveninde karşılaşılan engellerin ve tacizlerin, katılımcılar üzerindeki etkisini saptamak amacıyla kadınlara pes etme noktasına gelip gelmedikleri sorulmuştur. Yanıtların dağılımı Tablo 6.6'da görülmektedir. Anlaşılabacağı üzere kadınların, büyük bir çoğunluğu (%77.4) tacizler karşısında pes etmediğini, bunun onları daha hırslı ve güçlü kıldığını belirtmişlerdir.

Tablo 6.6. Kadınların Pes Etme Niyetine İlişkin Dağılım

Frekans	Yüzde	
24	77,4	Hayır
7	22,6	Evet
31	100,0	Toplam

Kadınların çoğu deneyimledikleri taciz vakalarının kendilerine işten vazgeçme yerine daha da motive olduklarını belirttiler. Sadece 7 katılımcı (%22.6), tacizler karşısında, işi bırakmayı veya değiştirmeyi düşündüğünü ifade etmiştir. Pes etme noktasına gelen kadınlardan bir kısmı, anlık öfke ve bıkkınlık duygusuna kapılsa da daha sonra verdiği emeklerini düşünerek işi bırakmaktan vazgeçtiklerini söyledi. Kadın girişimciler; yaşadıkları tacizler sonucunda, mesleklerine daha sıkı bir şekilde bağlandıklarını ve inatla daha çok çalıştıkları ifade etmişlerdir. Bu durumun nedeni sorulduğunda ise, "kendilerine duydukları saygı ve güven" unsurunu vurguladılar.

6.7. Tacizle Mücadele Yöntemlerine İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan kadınlara tacize karşı herhangi bir mücadele yöntemlerinin olup olmadığı açık uçlu soruldu. Kadınların tacizle mücadele ederken çeşitli yöntemlere başvurduğu saptanmış olup bu yöntemler Tablo 6.7'de sunulmuştur. Anlaşılabacağı üzere girişimci kadınların çeşitli mücadele yöntemleri geliştirmişlerdir. Bunlar; uzak durmak, görmezden gelmek, erkek gibi davranmak, alyans takmak, eşinin doğulu olduğunu söylemek, çığlık atmak, özensiz giyinmek gibi yöntemlerdir.

Tablo. 6.7. Tacizle Mücadele Yöntemlerinin Dağılımı

Tacizle mücadele yolu	Frekans	Yüzde
Uzak durmak	6	22.2
Görmezden gelmek	3	11.1
Erkek gibi davranmak	3	11.1
Net tavır koymak	2	7,4
Temkinli davranmak (alyans takmak)	2	7,4
Çığlık atmak	1	3,7
Eşinin Doğulu olduğunu söylemek	1	3,7
Güvenlik güçlerini aramak	1	3,7
Hukuki mücadele	1	3,7
İletişimi kesmek	1	3,7
Kendine güvenmek	1	3,7
Kendini işe vermek	1	3,7
Kibarca tepki vermek	1	3,7
Korkmamak	1	3,7
Önyargıları bertaraf etmek	1	3,7
Terslemek	1	3,7
Toplam	27	100,0

G16: Sebze-meyve ithalat ve ihracat alanında faaliyet gösteren G16' nın tacizden korunmak için özel bir yöntemi var: 'Alyans takmak.' Kocasından boşanmış olan G16, özellikle köylere giderken alyans taktığını belirtiyor. Bu durum, toplumumuzda dul olmanın bir güçsüzlük sebebi sayıldığını ve evli olmanın bir güç kazanma yöntemi olduğunu açıkça göstermektedir.

G15: Fotoğrafçılık alanında faaliyet gösteren G15, iş hayatında kendini şanslı olarak tanımlasa da, tedbir olarak arabasında her zaman bir sopa ve biber gazı bulundurduğunu belirtti. Bunun dışında yasal haklarını bildiği için kendini tacizden koruduğunu ifade etti. G4: Cilt bakımı ve güzellik alanında faaliyet gösteren G4, tacizden korunma yöntemi olarak 'çığlık atmaya' seçtiğini belirtiyor. G4, iş yerinde uğradığı bir taciz olayını şöyle anlatıyor: *"Tedarikçi iş yerime geldiğinde boynum tutulmuştu. Ben çok güzel masaj yaparım deyip; birden boynumu tuttu. Kovdum!"* G8: Restoran işletmecisi olan G8, tacizden korunma yöntemi olarak ifşa etmeyi seçtiğini belirtiyor. G6: Dijital pazarlama ve marka danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren G6, tacizden korunmak için istemediği kişilerle, işten olma pahasına iletişimi kestiğini şöyle belirtiyor: *"O kişilerle bir daha iletişim kurmam ve gerekirse aç kalıp; bir daha o kapıya gitmem."* G13: Sürücü kursu sahibi olan G13, tacizden korunma yöntemini şu cümlelerle ifade ediyor: *"Gerektiğinde erkek gibi davranıyorum, sınırlarım belli. Kimse cesaret edemez."*

G20: Tarım alanında faaliyet gösteren G20, tacizden korunma yöntemi olarak, sohbet arasında eşinin Doğulu olduğunu sık sık söylediğini belirtti. G20, bunun karşı taraf için bir uyarı niteliğinde olduğunu düşünüyor. G29: Spor salonu sahibi olan G29, özensiz giyinerek; dişiliğini sakladığını ve gerekirse erkek gibi davranarak kendisi tacizden koruduğunu açıkladı. G23: Reklam ve Danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren G23, tacizden korunmak için ciddi bir duruş ve net tavırlar sergilediğini belirtti. Aynı zamanda giyinme şekline de dikkat ettiğini ekledi. G31: Danışmanlık yapan G31; eş, dost, akraba dışında kalan insanlara karşı çizgisini koruyarak ve kişisel alanına sosyal çevresini sokmayarak tacizden korunduğunu ifade etti.

7. SONUÇ

Kadınların girişimcilik faaliyetlerinde karşılaştıkları engelleri ve tacizleri, cinsiyetçilik ve güç eşitsizliği temelinde incelemeyi amaçlayan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Araştırmaya dahil olan kadınların, girişimciliğe başlamasında en önemli motivasyon kaynağının ekonomik bağımsızlık ve çeşitli dışsal etkenler olduğu saptanmıştır. Girişimciliğe başlanmadan daha önce çalışılan yerde

maruz kalınan psikolojik şiddet, taciz, cinsiyet ayrımcılığı ya da aile baskısı gibi sebeplerden dolayı kadınların girişimciliğe başlamasında itici faktörlerin hâkim olduğu söylenebilir.

Araştırma sonucuna göre; başarılı olma arzusu, kendi işinin patronu olma isteği, toplumsal fayda sağlama, üretkenlikten duyulan haz ve kişisel hayallerini gerçekleştirme motivasyonu, kadınları girişimciliğe yönlendiren başlıca çekici unsurlardır. Katılımcıların ifadeleri, girişimciliğin yalnızca maddi kazanç elde etme aracı değil, aynı zamanda bireysel anlam ve tatmin arayışının bir yansıması olduğunu göstermektedir. Özellikle önceki iş deneyimlerinde sorun yaşayan kadınlar için girişimcilik, bağımsızlık ve öz denetim fırsatı sunan bir alan olarak öne çıkmaktadır. Çok çalışmasına karşın emeğinin karşılığını alamayan kadınların kendi işini kurma yönelimi, “başkası için değil, kendisi için çalışma” isteğiyle açıklanabilir.

Finans kaynaklarına erişim dışındaki engeller dikkate alındığında, kadın girişimcilerin en önemli bariyerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığı, araştırmanın önemli sonuçlarından biridir. Piyasa bilgisi ve deneyim eksikliği, zayıf sosyal ağlar gibi engellerin temelinde de yine toplumsal cinsiyet ve güç eşitsizliği vardır. Girişimcilikte cinsiyete dayalı ön yargıların oluşmasında, faaliyette bulunulan sektörün etkisinin olduğu saptanmıştır. Fotoğrafçılık, tekstil, güzellik merkezi gibi sektörlerde faaliyet gösteren kadınların, cinsiyete dayalı ön yargılara nispeten az maruz kaldığı söylenebilir. Dış ticaret, lojistik, organizasyon ve etkinlik sektörlerinde faaliyet gösteren katılımcıların bu sorun ile daha fazla karşılaştığı saptanmıştır. Araştırmanın önemli bir bulgusu da refah düzeyi yüksek ve aile işini devam ettiren kadınların diğer katılımcılara kıyasla daha az engel ve taciz ile karşılaştığıdır. Cinsiyet rollerinin; yaşam tarzı, eğitim seviyesi ve mesleki ilgi alanı fark etmeksizin kadınlar için bir engel oluşturduğu, araştırmanın diğer bir önemli bulgusudur. Kadın girişimcilerin, bu engeli iş ve aile hayatını dengeleyecek iyi bir planlamayla aşmaya çalıştığı söylenebilir.

Katılımcıların en sık karşılaştığı taciz türlerinin; psikolojik (yaptıkları işe, ilişkilerine, itibarlarına dönük bilinçli yıldırma davranışları) ve sözlü taciz (işlerini engellemeye dönük yardımsever veya düşmanca ifadeler ve sıkıntı veren sözler) olduğu görülmektedir. Kıskançlık, güvensizlik, küçük düşürme, beceriksiz olduğuna inanma ve cinsiyet rollerine vurgu gibi amaçlar, sözlü tacizin sebepleri arasındadır. Psikolojik ve sözlü tacizi sırasıyla musallat olma, işi engellemeye dönük malına saldırı, ekonomik taciz ve cinsel taciz izlemektedir. Kadın girişimcinin alacağını ödememe ve onu maddi anlamda zora sokma, en sık görülen ekonomik taciz türleri arasındadır. En az yaşanan taciz türü “işini engellemeye dönük” bedene saldırıdır.

Kadın girişimcilerin, taciz çevrelerinin başında müşterilerin olduğu belirlenmiştir. Müşterilerden gelen taciz, genellikle iş verme karşılığında kadını istemediği şeyleri yapmaya zorlamak, yapılan işi beğenmemek, kaba davranmak, küçümsemek, hizmetin bedelini ödememek veya geciktirmek şeklinde olmaktadır. Taciz, müşterilerle ilişkileri sınırlandıran, kadının çekingen davranmasına neden olan bir konudur. Parsova ve Eroğlu, (2018:159) yaptıkları bir araştırmada, taciz korkusuyla müşterisini aramaya çekinen kadın girişimcilerin olduğundan bahsetmiştir. Çeşitli çevrelerden tacize uğrayan kadınların; çalışanlar, resmî kurumlar, tedarikçiler ve esnaf ile pek fazla sorun yaşamadığı belirlenmiştir. Birçok kadın girişimci, bu çevrelerinden özellikle komşu esnaf erbabından destek gördükleri anlaşılmıştır.

Güç eşitsizliğinin en belirgin olduğu taciz türü, müşteri ve rakip çevresinden gelmektedir. İş almada ve devam ettirmede karşılaşılan engellerin çoğunun gücün eşitsiz dağılımı ile ilgili olduğu saptanmıştır. Diğer taciz çevresi hakkında belirtilenler; diğer insanlar, diğer erkekler, sosyal medya, önceki patron ve toplumdur. Bu çevrelerin, cinsiyetçi bakış açısından rahatsız olunmaktadır. Kadın girişimcilerin çoğu taciz karşısında dirençli bir tavır sergileyerek; işi bırakma veya değiştirme davranışı göstermemektedir. Katılımcıların çoğunda tacize maruz kalmak engelleyici bir etki yapmayıp tam tersi hırslandırıcı ve başarılı olmak için tetikleyici bir etki yapmaktadır. Bu sonuç kadın girişimcilerin ne denli mücadeleci ve cesur olduğunun kanıtı niteliğindedir. Bu sonuç birçok araştırma sonucuyla benzerlik göstermektedir (Çakıcı, 2003; Karadal ve Erdem, 2017; Kaygın ve Güven, 2015).

Kadın girişimcilerin tacizle mücadele yöntemleri çeşitlilik göstermektedir. Bunlar; uzak durmak, görmezden gelmek, erkek gibi davranmak, alyans takmak, eşinin dođulu olduğunu söylemek, çıđlık atmak gibi yöntemlerdir. Son dört yöntemin kalıp yargılardan etkilendiđi açıktır. Kadın girişimcilerin, çeşitli taciz hikâyelerine karşı zorunlu olarak geliştirdikleri stratejilerinin olduğu saptanmıştır. Tacizle mücadele şeklindeki “erkek gibi olma” yöntemi Parsova ve Erođlu’ nun (2018:159) yaptıđı araştırmada da ortaya konmuştur.

Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç; girişimci kadınlar arasında da güç eşitsizliği olduğu ve bu eşitsizliğin girişimcilikte birçok olumsuz etki oluşturduğudur. Aynı sektörde faaliyet gösteren kadın girişimcilerden bekâr, eşi vefat etmiş veya eşinden boşanmış kadınların, diğer kadınlara göre daha fazla zorluk yaşadığı saptanmıştır. Girişimcilikte; aile ve eş unsurlarının bir güç kaynağı olabileceği ve hemcinsler arasında da güce dayalı eşitsiz bir ortam yaratabileceği anlaşılmıştır.

Tek başına veya kadın ortaklarıyla iş kuran kadın girişimcilerin üstündeki en büyük yük, ön yargılar ve cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kendilerini topluma ispat etme çabası içinde olmalarıdır. Cinsiyete dayalı ayrımcılık sonucu oluşan bu ön yargılar; kadını hem kendi içinde hem de çevresi ile bir mücadeleye zorlamaktadır. Bununla birlikte kadınların bu mücadeleden galip çıktığı ve kendilerini tüm çevre unsurlarına kabul ettirdikleri görülmektedir. Bu sonuca ulaşılmasında, katılımcıların işlerini devam ettirmelerindeki azimli ve kararlı duruşları etkili olmuştur. Gözlem ve görüşmelere dayalı olarak katılımcıların, girişimcilik serüvenleri boyunca üstesinden gelemedikleri bir sorun yaşamadıklarını belirtmek gerekir. Ancak yaşanan güçlükler ve tacizler, kadınların iş hayatında daha fazla stres ve baskı altında kalmasına ve işlerinin daha da zorlaşmasına yol açmaktadır.

Bu araştırma, küçük ve orta işletme sahibi kadın girişimciler özelinde sınırlı bir örneklem üzerinde yapılmıştır. Daha sonraki araştırmaların tek başına veya kadın ortaklarla iş kurmuş orta ve büyük ölçekli işletmelere sahip kadınlara yönelik yapılması bu alandaki bilgi kümesine katkı sağlayabilir. Kadın girişimciliğinde taciz, coğrafik bölgelere göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle bu araştırmanın farklı coğrafyalarda tekrarlanması her bölgeye göre çözüm üretilmesine katkı sunabilir. Bir diğer akademik öneri de Glick ve Fiske'nin (1996), yardımsever cinsiyetçilik ve düşmanca cinsiyetçiliğin kadın girişimciliğine etkisinin çift yönlü araştırılmasıdır. Böyle bir çalışma özellikle gölgede kalan, açıkça hissedilmeyen yardımsever cinsiyetçiliğin etkisini belirlemek açısından önemlidir.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ülkemizde kadının güçlenmesi için ‘‘Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2008-2023)’’ nı, hazırlamıştır. Bu planların varlığı oldukça anlamlıdır. Ancak toplumsal değer yargılarının ve güç eşitsizliğinin kadın aleyhine olmaması için eğitimle kültürel gelişim sağlanması, kadına bakış açısının eşitlikçi bir anlayışa evrilmesi çok daha anlamlı sonuçlar verecektir.

Kaynakça

- Ağca, V. (2005). Girişimcilik, girişimci yaklaşımlar ve girişimcilik süreci: Kavramsal bir çerçeve. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 7(1), 149–168.
- Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new direction. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 30(5), 595–621.
- Altay, H. (2004). Güç mesafesi, erkeklik- dişilik ve belirsizlikten kaçınma özellikleri ile başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 9(1), 301-321.
- Bal, D. M. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine genel bakış. *KASHED*, 1(1), 15-28.
- Ballı, A. (2017). Entrepreneurship and entrepreneur typologies. *Süleyman Demirel University Journal of Social Sciences Institute*, 29, 143–166.
- Balkır, Z. B. (2015). Cinsiyet ayrımcılığı temelinde iş yerinde cinsel taciz. *Hukuk Fakültesi Dergisi*, 1(1), 1–36.
- Bedük, A., Eryeşil, K. ve Oğuz, H. (2016). Kadın ve erkek girişimcilerin algılama farklılıkları. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 19(41), 1-14.
- Bianco, M. E., Lombe, M. ve Bolis, M. (2017). Challenging gender norms and practices through women's entrepreneurship. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 9(4), 377–397.
- Blackstone, A. M. (2003). *Gender roles and society*. University of Maine Library.
- Bora, A. (2012). Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık. www.secbir.org.
- Carland, J. W., Hoy, F., Boulton, W. R. ve Carland, J. A. C. (1984). Differentiating entrepreneurs from small business owners: A conceptualization. *Academy of Management Review*, 9(2), 354–359.
- Çakıcı, A. (2003). Mersin'deki kadın girişimcilerin iş kurma öyküsü ve iş kuracak kadınlara öneriler. *II. Yönetim ve Organizasyon Bildiriler Kitabı*. Afyon.
- Dees, J. G. (1998). *The meaning of "social entrepreneurship."* <http://www.redalmarza.cl/ing/pdf/TheMeaningofsocialEntrepreneurship.pdf>
- Dökmen, Z. (2017). *Toplumsal cinsiyet*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Duruoğlu, T. (2007). Emek piyasasında cinsiyetçi ücret ayrımı: Bursa organize sanayi bölgesinde bir araştırma. *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, 24, 61-76.
- Gartner, W. B. (1989). Who is an entrepreneur? Is the wrong question. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 13(4), 47–68.
- Glick, P., ve Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(3), 491–512.
- Güney, S. (2006). Kadın girişimciliğine genel bir bakış. *Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*, 25-43.
- Gürol, M. A. (2000). *Türkiye'de kadın girişimci ve küçük işletmesi: Fırsatlar, sorunlar, beklentiler ve öneriler*. Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları.

- Güvendi, N. E. (2023). Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında Türk kültüründe kadın: Kuramsal bir değerlendirme. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 27(3), 551–564.
- Hisrich, R. D., ve Peters, M. P. (1989). *Entrepreneurship: Starting, developing, and managing a new enterprise*. Homewood, IL: Irwin.
- Hisrich, R. D., ve Peters, M. P. (1998). *Entrepreneurship* (4th ed.). Boston, MA: Irwin/McGraw-Hill.
- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1).
- Karadal, H., ve Erdem, A. T. (2017). Kadın girişimciliği: Kişilik özellikleri üzerine bir çalışma. *Yönetim ve organizasyon makaleleri: Kadın akademisyenlere armağan*. Giresun: Eğitim Yayınevi.
- Kaygın, E. ve Güven, B. (2015). *Güçlü kadınlar: Türkiye’de kadın girişimciliği*. İstanbul: Versita Akademi.
- Kemikkıran, N. (2015). Güç mesafesi yüksekse eşitsizlik mi istenir? *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 70 (2), 317- 344.
- Koçel, T. (2003). *İşletme yöneticiliği*. İstanbul: Beta Basım Yayın.
- Mimaroğlu, H. ve Özgen, H. (2008). Örgütlerde güç eşitsizlikleri ve cinsel taciz. *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 17(1), 321–334.
- Özkan, B. ve Gündoğdu, A. E. (2011). Toplumsal cinsiyet bağlamında Türkçede atasözleri ve deyimler. *International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 6(3), 1133–1147.
- Öztürk, S. (2018). Evaluation of women entrepreneurship in Turkey within the framework of economic and cultural norms. *Journal of Entrepreneurship and Development*, 13(1), 1–11.
- Parsova, G. (2017). *Toplumsal cinsiyet ve ekonomik şiddet bağlamında Zonguldak ilinde kadın girişimcilerin deneyimleri* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
- Parsova, G., ve Eroğlu, D. (2018). Kır kökenli kadın girişimciliğinin ekonomik şiddet ve toplumsal cinsiyet bağlamında analizi. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 31, 153–166.
- Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (İ. Erdem, Çev.). Ankara: Nobel Publishing.
- Robinson, D. A., Goleby, M. ve Hosgood, N. (2006). Entrepreneurship as a values and leadership paradigm. *Regional Frontiers of Entrepreneurship Research*.
- Sharma, P. (2013). Women entrepreneurship development in India. *Global Journal of Management and Business Studies*, 3(4), 371–376.
- Soy, H. (2017). *Toplumsal cinsiyet: Kadının sosyal ve hukuki konumu* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Şahin, E. (2006). *Kadın girişimcilik ve Konya ilinde kadın girişimcilik profili üzerine bir uygulama* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Uslu, O. ve Ardıç, K. (2013). Güç mesafesi örgütsel güveni etkiler mi? *Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi*, 15(2), 313–338.

- Vosenberg, S. (2013). Women entrepreneurship promotion in developing countries: What explains the gender gap in entrepreneurship and how to close it? *Maastricht School of Management Working Paper Series*, 8.
- Yelkikalan, N., Kandemir, G., ve Serez, M. (2006). Entrepreneurship profession and entrepreneurship education in faculties of economics and administrative sciences in Turkey. *Journal of Management Sciences*, 4(1), 218–235.
- Yücel, İ. ve Koparan, E. (2010). Güç mesafesi ve cinsel taciz davranışları arasındaki ilişkinin yönünü belirlemeye yönelik görgül bir çalışma. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 24(1), 1–16.